

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Achilova Liliya Ilhomovna TURISTIK XIZMATLARNING SHARTNOMA-HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHI: MILLIY VA QIYOSIY-HUQUQIY TAHLIL.....	5
2. Komilov Bobirjon Shuhratjon o‘g‘li O‘ZBEKISTONDA UY-JOY IPOTEKASI BOZORI TAHLILI.....	15
3. Назарова Мархабо Неъматжон кизи ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	22
4. Сафаев Мансурбек Илхомжонович ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	32
5. Israilov Dilshod Shavkatovich JINOYATGA DAXLDORLIK INSTITUTINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	41
6. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich XORIJIY DAVLATLARDAGI BIR QANCHA JINOYAT SODIR ETGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK MASALASINING QIYOSIY HUQUQIY TAHLILI.....	48
7. Nurmanov Xolbek Rahmatilla o‘g‘li SUN‘IY INTELLEKT TOMONIDAN YETKAZILGAN IQTISODIY ZARAR UCHUN JAVOBGARLIKNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	55
8. Reymbaev Abdulla Kurbanbayevich JINOYATGA DAXLDORLIKNING JINOYAT-HUQUQIY TUSHUNCHASIGA OID MULAZALAR.....	64
9. Sunnatov Vohid Toshmurodovich KORRUPSIYAVIY JINOYATLAR UCHUN JAVOBGARLIKKA OID AMALDAGI QONUNCHILIK MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MASALALARI.....	71
10. Тошев Отабек Содиқович АЁЛНИ ЭРГА ТЕГИШГА МАЖБУР ҚИЛИШ ЁКИ УНИНГ ЭРГА ТЕГИШИГА ТЎСҚИНЛИК ҚИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ.....	80
11. Xidirov G‘anisher Tojimurodovich TEZKOR-QIDIRUV FAOLIYATI USTIDAN SUD NAZORATI YUZASIDAN XORIJIY TAJRIBA.....	89
12. Khudayberganova Nigina Tolqin qizi THE NATURE AND IMPORTANCE OF THE IMMUNITIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS.....	96

12.00.03-ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Achilova Liliya Ilhomovna,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Biznes huquqi kafedrası professori vazifasini bajaruvchi,
yuridik fanlar doktori (DSc)
ORCID: 0000-0003-0111-0546
E-mail: Liliya.achilova@mail.ru

**TURISTIK XIZMATLARNING SHARTNOMA-HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHI:
MILLIY VA QIYOSIY-HUQUQIY TAHLIL**

For citation: Achilova Liliya Ilhomovna. CONTRACTUAL AND LEGAL REGULATION OF TOURIST SERVICES: NATIONAL AND COMPARATIVE-LEGAL ANALYSIS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 9.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17228768>

ANNOTATSIYA

Maqola turistik xizmatlarni haq evaziga ko'rsatish jarayonida yuzaga keladigan shartnoma majburiyatlari hamda ularning huquqiy tartibga solinishi xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Turizm sohasidagi shartnomalarning huquqiy tabiati, turistik TASHKILOTLAR, turoperatorlar va turagentlarning huquqiy maqomi, ularning vazifalari va javobgarlik chegaralari ko'rib chiqilgan. Turistik faoliyat ishtirokchilari majburiyatlarini tartibga soluvchi milliy va xalqaro me'yoriy-huquqiy hujjatlar hamda xorijiy davlatlar tajribasi tahlil qilingan. Turistik kompaniyalar tomonidan majburiyatlarni bajarish va bajarmaslik masalalariga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, O'zbekiston va boshqa mamlakatlar amaliyotidan misollar keltirilgan. O'tkazilgan tahlil asosida turistik xizmat ko'rsatish shartnomasiga turistlar huquqlarini himoya qilish va huquqiy xavf-xatarlarni minimallashtirishga qaratilgan asosiy shartlarni kiritish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Xulosa qilinishicha, milliy qonunchilikni Jahon turistik tashkiloti tomonidan qabul qilingan xalqaro standartlarga uyg'unlashtirish zarur. Olingan xulosa va tavsiyalar turistik xizmatlarni shartnoma-huquqiy tartibga solishni takomillashtirishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: turistik xizmatlar, shartnoma, majburiyatlar, turoperator, turagent, turist, xalqaro tajriba, huquqiy tartibga solish.

Ачилова Лилия Илхомовна,
Исполняющий обязанности профессора кафедры «Бизнес-право»
Ташкентского государственного юридического университета
доктор юридических наук (DSc),
ORCID: 0000-0003-0111-0546

ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена исследованию договорных обязательств, возникающих при возмездном оказании туристических услуг, а также особенностям их правового регулирования. Рассматриваются правовая природа договоров в сфере туризма, специфика статуса туристских организаций, туроператоров и турагентов, их функции и разграничение ответственности. Проанализированы национальные и международные нормативные акты, регулирующие обязательства участников туристской деятельности, а также опыт зарубежных государств в данной области. Особое внимание уделено проблемам исполнения и неисполнения обязательств туристическими компаниями, с приведением примеров из практики Узбекистана и других стран. На основе проведённого анализа сформулированы рекомендации по включению в договор оказания туристских услуг ключевых условий, направленных на минимизацию правовых рисков и обеспечение защиты прав туристов. Делается вывод о необходимости гармонизации национального законодательства с международными стандартами, закреплёнными Всемирной туристской организацией. Полученные выводы и рекомендации могут быть использованы при совершенствовании договорно-правового регулирования туристских услуг.

Ключевые слова: туристские услуги, договор, обязательства, туроператор, турагент, турист, международный опыт, правовое регулирование.

Achilova Liliya Ilkhomovna,

Acting Professor of the Department of Business Law

at tashkent State University of Law,

Doctor of Law (DSc)

ORCID: 0000-0003-0111-0546

E-mail: Liliya.achilova@mail.ru

CONTRACTUAL AND LEGAL REGULATION OF TOURIST SERVICES: NATIONAL AND COMPARATIVE-LEGAL ANALYSIS

ANNOTATION

The article is devoted to the study of contractual obligations arising from the provision of tourist services for remuneration, as well as the peculiarities of their legal regulation. It examines the legal nature of contracts in the field of tourism, the specifics of the status of tourist organizations, tour operators and travel agents, their functions, and the delimitation of liability. National and international legal acts regulating the obligations of participants in tourism activities, as well as the experience of foreign countries in this area, are analyzed. Special attention is paid to the problems of performance and non-performance of obligations by tourist companies, with examples drawn from the practice of Uzbekistan and other countries. Based on the conducted analysis, recommendations are formulated regarding the inclusion of key conditions in contracts for the provision of tourist services, aimed at minimizing legal risks and ensuring the protection of tourists' rights. The article concludes that there is a need to harmonize national legislation with international standards adopted by the World Tourism Organization. The findings and recommendations obtained may be used to improve the contractual and legal regulation of tourist services.

Keywords: tourist services, contract, obligations, tour operator, travel agent, tourist, international experience, legal regulation.

1. KIRISH

Ma'lumki, so'nggi yillarda mamlakatimizda turizm sohasini rivojlantirishga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Eng avvalo, shuni ta'kidlash joizki, turizm sohasi davlat siyosatida ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan bo'lib, hududlarning kompleks jadal rivojlanishi, infratuzilmaning takomillashuvi, dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy masalalarning yechimi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi, hududlar diversifikatsiyasi va barqaror rivojlanishini ta'minlash, aholining daromadlari hamda turmush darajasi va sifatini oshirish, shuningdek mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va xalqaro imidjini yaxshilashda muhim o'rin tutadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PF-5611-sonli farmoniga muvofiq tasdiqlangan 2019–2025-yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasida sohaga oid normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, xalqaro me'yor va standartlarni joriy etish, viza rejimini bosqichma-bosqich liberallashtirish, tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini keng joriy etish asosiy ustuvor vazifalar sifatida belgilangan.

Mazkur jarayonlar turistik xizmatlar bozorining huquqiy tartibga solinishini ham zamon talablari darajasida rivojlantirishni taqozo etadi. Chunki turizm sohasida xizmat ko'rsatishning barqarorligi, shaffofligi va samaradorligi bevosita turistik xizmat ko'rsatish shartnomalarining huquqiy mukammalligi va amaliy qo'llanishiga bog'liqdir. Shu bois turistik xizmatlar bilan bog'liq shartnomaviy majburiyatlarning milliy va xalqaro tajriba asosida o'rganilishi, ularning huquqiy tabiati, tomonlarning huquq va majburiyatlari hamda javobgarlik chegaralarini aniq belgilash bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli farmoniga muvofiq, 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi 35-maqсадida:

- "O'zbekiston bo'ylab sayohat qiling" dasturi doirasida mahalliy sayyohlar sonini 12 million nafardan oshirish hamda respublikaga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar sonini 9 million nafarga yetkazish;

- To'siqsiz turizm infratuzilmasini mamlakatning asosiy turizm shaharlarida keng joriy qilish;

- 2026-yilgacha turizm sohasida band bo'lgan aholi sonini 2 baravar oshirib, 520 ming nafarga yetkazish;

- Turizm va madaniy meros obyektlari infratuzilmasini rivojlantirish hamda 8 mingdan ortiq madaniy meros obyektlaridan samarali foydalanish bo'yicha davlat dasturini qabul qilish;

- Zomin, Forish, Baxmal tumanlari va "Aydar-Arnasoy" ko'llar tizimida qo'shimcha turistik zonalar va damolish maskanlari barpo etish, 300 million AQSh dollariga teng loyihalarni amalga oshirish, 25 ming ish o'rni yaratish;

- Samarqandni "Turizm darvozasi"ga aylantirish orqali kelgusi besh yilda turizm xizmatlari hajmini kamida 10 baravarga oshirish;

- Turizm sohasida 40 ming kishi bandligini ta'minlash;

- 2022-yilda "Abadiy shahar" tarixiy majmuasini o'z ichiga olgan Samarqand turizm markazi va zaruriy infratuzilmani tashkil etish;

- Qoraqalpog'iston Respublikasi va Orol bo'yida ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha alohida dasturni amalga oshirish. Bunda Mo'ynoqning yangi aeroporti imkoniyatlaridan keng foydalanish;

- Xorazm viloyatida turizm yangi ish o'rinlarini yaratishda asosiy drayver soha bo'lishi uchun alohida dastur qabul qilish;

- Buxoro viloyatida turizmni jadal rivojlantirish bo'yicha alohida dasturni amalga oshirish;

- Navoiy viloyatida ziyorat va ekoturizm salohiyatidan samarali foydalanish;

- Toshkent shahrida turizm infratuzilmasini yanada yaxshilash;

- Toshkent viloyatida turizm salohiyatini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha alohida dastur ishlab chiqish bilan bog'liq bir qator vazifalar nazarda tutilgan.

Davlatimizda turizmni rivojlantirishga oid ustuvor vazifalardan kelib chiqib sohada jadal islohotlar amalga oshirilmoqda. Turizmning rivojlanishi turistik xizmat ko'rsatish sifatiga, qolaversa,

haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomaviy majburiyatlar bo'yicha taraflarning o'z zimmalariga olgan huquq va majburiyatlarini lozim darajada bajarishiga uzviy bog'liq. Ayniqsa, turistik xizmat ko'rsatishning qonunchilik asoslarini rivojlantirishga ustuvor vazifa sifatida qaralib, uning zamonaviy tendensiyalarini inobatga olib takomillashtirilayotganligi va uni amaliyotda qo'llash samaradorligini oshirish bo'yicha tashkiliy-huquqiy mexanizmlarning ta'sirchanligini yanada kuchaytirishni taqozo etmoqda. Eng muhimi, haq evaziga turistik xizmatlar ko'rsatish bo'yicha majburiyatlarda turistik kompaniyalarning huquqiy maqomini ilmiy-amaliy yoritib berish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

2. MATERIAL VA METODLAR

Mazkur tadqiqotning metodologik asosini umumilmiy va xususiy-huquqiy yondashuvlar tashkil etadi. tadqiqot materiallari sifatida O'zbekiston Respublikasining turizm sohasiga oid qonunlari, Prezident farmonlari va qarorlari, Vazirlar Mahkamasining hujjatlari, tegishli vazirlik va idoralar tomonidan qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar, shuningdek, BMTning Butunjahon turizm tashkiloti (UNWTO), Yevropa Ittifoqi va boshqa ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasi o'rganildi. Shu bilan birga, mavzu bo'yicha chop etilgan ilmiy maqolalar, monografiyalar, konferensiya materiallari hamda statistik ma'lumotlardan keng foydalanildi.

3. TADQIQOT NATIJALARI

O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi Qonuni 2019-yil 18-iyulda qabul qilinib, unda turizm sohasining zamonaviy rivojlanish bosqichidan kelib chiqib, qator yangi tushunchalar mustahkamlandi. Mazkur hujjatda turizm sohasidagi davlat siyosatining prinsiplari, ustuvor yo'nalishlari belgilab berildi hamda turistik faoliyat subyektlari huquqiy toifalarga ajratildi. Ushbu yondashuv milliy turizm industriyasini xalqaro standartlarga moslashtirish, turizm bozorida ishtirok etuvchi subyektlarning huquq va majburiyatlarini huquqiy aniqlashtirish imkonini berdi.

Shu bilan birga, global miqyosda yuzaga kelgan COVID-19 pandemiyasi turizm tarmog'ining rivojlanishiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatdi. Xususan, 2020-yilda O'zbekiston Respublikasida turistik xizmatlar eksportidan tushgan daromad hajmi 80 foizga qisqargan [1]. Bu esa sohada faoliyat yurituvchi ko'plab tadbirkorlar va tashkilotlar uchun moliyaviy barqarorlikni saqlashda muammolarni yuzaga keltirdi.

Biroq 2021-yildan boshlab turizm sohasi jadal tiklanish bosqichiga o'tdi. Turizm va madaniy meros vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yil davomida hududlarda 133 ta yangi mehmonxona (umumiy xonalar soni 3 384 ta) va 210 ta xostel (umumiy xonalar soni 1 946 ta) faoliyatini yo'lga qo'yildi. Natijada, mamlakat bo'yicha jami joylashtirish vositalari soni 1 442 taga, ulardagi o'rinlar soni esa 71 247 taga yetkazildi. Bu ko'rsatkichlar pandemiyadan keyingi davrda turizm infratuzilmasi izchil rivojlanayotganidan dalolat beradi.

Qo'shimcha ravishda ta'kidlash joizki, O'zbekiston hukumati tomonidan qabul qilingan "2019–2025-yillarda turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasi" PF-5611-sonli Farmon (2019-yil 5-yanvar) asosida turizm industriyasini modernizatsiya qilish, hududiy turizmni diversifikatsiya qilish va xalqaro turizm bozorida mamlakatning raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda, jumladan, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini keng joriy etish, investitsiya muhitini yaxshilash va turistik xizmatlarni huquqiy tartibga solishni xalqaro me'yorlarga yaqinlashtirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, milliy qonunchilikning takomillashuvi, pandemiyadan keyingi davrda turizm infratuzilmasining jadal tiklanishi va yangi huquqiy mexanizmlarning joriy etilishi O'zbekistonda turizm sohasini barqaror rivojlantirishning huquqiy va institutsional asoslarini mustahkamlamoqda.

2021–2022-yillarda O'zbekistonda turizm sohasining tiklanish jarayoni sezilarli sur'atlar bilan kechdi. Xususan, 1 096 ta oilaviy mehmon uylari tashkil etilib, ulardagi umumiy xonalar soni 3 952 taga, joylashtirish quvvatlari esa 21 018 o'ringa yetkazildi. Shu tariqa, mamlakat bo'yicha oilaviy mehmon uylarining umumiy soni 2 458 taga yetdi. Shu bilan birga, 137 ta yangi turistik tashkilotlar faoliyatini yo'lga qo'yishi natijasida bunday subyektlar soni 1 483 taga ko'paydi. Bu holat turizm infratuzilmasining kengayib borayotganini hamda xizmat ko'rsatuvchi va iste'molchi subyektlar doirasining sezilarli ravishda kengayishini ko'rsatadi.

Tiklanish jarayoni mamlakatimizga kelayotgan xorijiy turistlar sonining oshishida ham yaqqol namoyon bo'ldi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2022-yil sentabriga kelib O'zbekistonga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni 2021-yilga nisbatan uch baravarga ortdi. Yil boshidan buyon turizm eksporti hajmi 926 million AQSH dollariga yetdi. Shu bilan birga, yurtimizga kelgan xorijiy mehmonlarning o'rtacha safar davomiyligi 4–5 kunga yetib, ular tomonidan sarflanayotgan mablag' miqdori 305 AQSH dollarigacha ko'paydi. Ichki turizm ham ijobiy o'sish kuzatilib, 2022-yilda ichki turistlar soni o'tgan yilga nisbatan 3,5 baravarga oshib, 7,5 million nafardan ortiqni tashkil etdi [2]. Ushbu dinamik o'sish tendensiyalarini inobatga olgan holda, 2023-yilda kamida 7 million xorijiy va 12 million ichki turistni jalb qilish vazifa sifatida belgilandi [3].

Yuqoridagi faktlar shuni ko'rsatadiki, turistik xizmatlar bozorida nafaqat iste'molchilar soni, balki xizmat ko'rsatuvchi subyektlar ham izchil ravishda ortib bormoqda. Bunday sharoitda turizm sohasidagi huquqiy munosabatlar tizimini yanada chuqur o'rganish, xususan, turistik kompaniyalar, turoperatorlar, turoperatorlik agentliklari va oilaviy mehmon uylarining huquqiy maqomini aniqlash hamda ularning majburiyatlari va javobgarlik chegaralarini belgilash dolzarb masalaga aylanmoqda.

Mazkur masalalar xalqaro miqyosda ham keng muhokama qilinmoqda. Masalan, Yevropa Ittifoqi davlatlarida turistik kompaniyalarning huquqiy maqomi va iste'molchilar oldidagi javobgarligi alohida normativ hujjatlar bilan tartibga solinadi, bunda turistik paket shartnomasi institutiga alohida e'tibor qaratiladi. Xuddi shunday, Rossiya Federatsiyasida "Turistik faoliyat asoslari to'g'risida"gi Qonun turistik tashkilotlarning moliyaviy barqarorligi va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini batafsil belgilab beradi. Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonda ham turizm subyektlarining huquqiy maqomini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish zarurati yuzaga kelmoqda.

Turizm xizmatlari bozorining izchil kengayishi va yangi huquqiy munosabatlarning shakllanishi turizm sohasida shaffof, barqaror va xalqaro me'yorlarga mos huquqiy tartibotlarni joriy etish zaruratini taqozo etmoqda. Bu esa nafaqat iste'molchilar huquqlarini ishonchli himoya qilish, balki turistik kompaniyalarning barqaror faoliyatini ta'minlashga ham xizmat qiladi.

S.N. Bratanovskiyning fikricha, turizm sohasidagi huquqiy munosabatlar subyektlarining huquqiy maqomi qonunchilikda belgilangan huquq va majburiyatlar, shuningdek, javobgarlik yig'indisidan iboratdir. Turistik xizmatlar bozorida huquqiy munosabatlarning asosiy subyekti sifatida iste'molchi maydonga chiqadi. Shu bilan birga, turizm agentligi yoki turoperator sifatida xizmat ko'rsatuvchi shaxslar iste'molchilarning buyurtmalarini ijro etuvchi tomon sifatida faoliyat yuritadilar [4].

Jahon tajribasida turistik kompaniyalarning ikki asosiy turi — turistik agentliklar va turoperatorlar keng tarqalgan bo'lib, ular o'zaro chambarchas bog'liq holda faoliyat yuritadi. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra, turagentlik faoliyati — bu turistik mahsulotni targ'ib qilish va realizatsiya qilish yuzasidan yuridik yoki jismoniy shaxs tomonidan amalga oshiriladigan tadbirkorlik faoliyati hisoblanadi. Turoperatorlik faoliyati esa — turistik mahsulotni shakllantirish, targ'ib qilish va realizatsiya qilish yuzasidan faqat yuridik shaxs tomonidan amalga oshiriladigan tadbirkorlik faoliyati sifatida belgilangan [5].

Mazkur ta'riflardan kelib chiqib, turoperatorlik faoliyati turpaketni shakllantirishdagi markaziy roli tufayli turagentlik faoliyatiga nisbatan ustuvor huquqiy ahamiyat kasb etishi ta'kidlanadi.

Huquq nazariyasi nuqtayi nazaridan ham turistik xizmatlar subyektlari va ularning huquqiy maqomiga oid turli qarashlar mavjud. Jumladan, Y.L. Pisarevskiy turistik agentlikni turoperator tomonidan shakllantirilgan turistik mahsulotlarni targ'ib etish va realizatsiya qilish bilan shug'ullanuvchi, shuningdek, turizm bilan bog'liq bo'lmagan boshqa xizmatlarni (masalan, transport va turar joy xizmatlari) amalga oshiruvchi subyekt sifatida ta'riflaydi [6].

D.S. Ushakovning ta'kidlashicha, turistik agentlikning asosiy vazifasi turoperator tomonidan shakllantirilgan turistik mahsulot tarkibi haqida turistlarga axborot berish va uni reklama qilishdan iborat bo'lib, u turistik xizmat ko'rsatish subyekti sifatida to'liq e'tirof etilmasligi lozim [7].

Biroq, bizning fikrimizcha, turistik agentlik faqatgina turistik mahsulotni targ'ib etish emas, balki uni realizatsiya qilish huquqiga ham ega bo'lgani uchun, u turistik xizmat ko'rsatish subyektlari doirasidan tashqarida qolishi mumkin emas. Chunki uning faoliyati turistlarga axborot berish va reklama qilish bilangina cheklanib qolmaydi, balki transport va turar joy kabi xizmatlarni ham taqdim etadi. Mazkur xizmat turlari esa bevosita turistik xizmatlar sohasi bilan uzviy bog'liqdir.

Shuni alohida qayd etish lozimki, turoperatorlik faoliyati turagentlik faoliyatidan ikki asosiy belgisi bilan farqlanadi:

1. turoperatorlik faoliyati faqat yuridik shaxslar tomonidan amalga oshiriladi;
2. turagentlikdan farqli o'laroq, turoperator faqatgina turistik mahsulotlarni targ'ib qilish va sotish bilan shug'ullanmaydi, balki ularni mustaqil ravishda shakllantiradi.

Bundan tashqari, turoperator turistik mahsulotni reklama qilish va realizatsiyani ham to'liq o'zi amalga oshirishi, hamda zarur hollarda turagentlar bilan tuzilgan shartnomalar asosida ushbu jarayonlarni tashkil etishi mumkin.

Shuningdek, 2019-yil 18-iyulda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi O'RQ-549-son Qonunining 25-moddasiga muvofiq, turagent turistik mahsulotni targ'ib etishni turoperator bilan tuzilgan shartnoma asosida amalga oshiradi. Boshqacha aytganda, turagent turoperatorning topshirig'iga ko'ra harakat qiladi. Shu bois, turagent va turoperatorning huquqlari, majburiyatlari hamda javobgarligi o'zaro uzviy bog'liqdir. Qonunning 29-moddasida turoperatorlar hamda turagentlarning huquq va majburiyatlari umumiy tarzda sanab o'tilganligi ham bejiz emas, balki ularning turistik xizmat ko'rsatish subyekti sifatidagi huquqiy maqomi deyarli bir xil ekanini ko'rsatadi.

Mazkur jarayonda turist ham mustaqil huquq va majburiyatlarga ega bo'lib, u ham turistik huquqiy munosabatlarning muhim ishtirokchisi sifatida namoyon bo'ladi. Umuman olganda, qonunchilik turizm sohasi subyektlarining asosiy huquq va majburiyatlarini belgilab beradi, biroq aniq shartnomaviy huquq va majburiyatlar turistik xizmat ko'rsatish shartnomasiga muvofiq belgilanadi.

Turistik xizmat ko'rsatish shartnomasi o'zining huquqiy tabiatiga ko'ra, haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasining maxsus turi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 703-moddasiga binoan, haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasiga doir qoidalar turistik xizmat ko'rsatish shartnomalariga ham tatbiq etiladi. Bu esa turizm sohasidagi shartnomaviy munosabatlarning fuqarolik-huquqiy tizimdagi o'rni va ahamiyatini yaqqol ko'rsatib beradi.

Turist yoki uning vakili turistik mahsulotning buyurtmachisi sifatida turistik xizmatlar ko'rsatish shartnomasini tuzar ekan, ushbu shartnomada majburiy ravishda quyidagi ma'lumotlar aks etishi lozim: turoperator va (yoki) turagentning nomi, joylashgan yeri (pochta manzili), litsenziyaning turi va raqami; turistik mahsulot buyurtmachisi to'g'risidagi, shuningdek, mahsulotni realizatsiya qilish uchun zarur bo'lgan hajm doirasidagi ma'lumotlar; turistik mahsulotning qiymati va uni to'lash tartibi; tomonlarning huquq va majburiyatlari; shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish shartlari; tomonlarning javobgarligi va nizolarni ko'rib chiqish tartibi.

Xorij tajribasiga murojaat qiladigan bo'lsak, haq evaziga turistik xizmatlar ko'rsatish majburiyatlarida turistik kompaniyalarning huquqiy maqomi, avvalo, qonunchilik normalarida belgilangan bo'lib, ularning mazmuni shartnomaviy munosabatlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, turli davlatlarning qonunchiligida turistik xizmatlar shartnomasi turlicha nomlanadi: masalan, Germaniya fuqarolik qonunchiligida – "turistik xizmatlar shartnomasi", Rossiya Federatsiyasi qonunchiligida – "turistik mahsulotni realizatsiya qilish to'g'risidagi shartnoma", Yevropa Ittifoqining 2006/2004-sonli "Turpaketlar va ular bilan bog'liq turistik xizmatlar to'g'risida"gi direktivasida – "turpaketlarni realizatsiya qilish shartnomasi", O'zbekiston qonunchiligida esa – "turistik xizmatlar ko'rsatish shartnomasi" sifatida ifodalanadi.

Ularning nomlanishidagi farqlarga qaramay, mazkur huquqiy institutning mohiyati umumiy bo‘lib, turistik xizmatlar shartnomasi shakli 1970-yil 23-aprelda Bryusselda imzolangan Sayohat uchun shartnoma bo‘yicha xalqaro konvensiya normalariga asoslanadi.[8]. Tadqiqotchi M.R. Pliyevaning fikricha, ushbu xalqaro hujjat turizm sohasidagi majburiyat munosabatlarini hamda turoperatorlarning javobgarligi masalalarini tartibga soluvchi yagona universal xalqaro shartnoma hisoblanadi. [9].

O‘zbekiston qonunchiligiga ko‘ra, turagent doimo turoperator bilan tuzilgan shartnoma asosida va mazkur shartnoma doirasidan chetga chiqmagan holda faoliyat yuritadi. Shu boisdan, turistik xizmatlar ko‘rsatish shartnomasi bo‘yicha turkompaniyalarning o‘zaro hamda turist oldidagi majburiyatlari, asosan, turoperator va turagent o‘rtasida tuzilgan shartnoma shartlarida belgilab qo‘yiladi.

Biroq mazkur shartnoma qaysi shartnoma turiga mansub bo‘lishi kerakligi xorijiy davlatlar qonunchiligida ham aniq belgilab qo‘yilmagan. Masalan, Ukrainaning “Turizm to‘g‘risida”gi qonunida: “Tomonlarning huquqlari va majburiyatlari, javobgarligi hamda turoperator va turagent o‘rtasidagi shartnomaning boshqa shartlari agentlik shartnomasining umumiy qoidalariga muvofiq belgilanadi, agar ular o‘rtasidagi shartnomada yoki mazkur qonunda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo‘lsa”, deb qayd etilgan [10].

Belarus Respublikasining “Turizm to‘g‘risida”gi qonunida esa: “Turistik faoliyat subyekti (turoperator, turagent)ga turni sotish komissiya shartnomasi yoki qonun bilan taqiqlanmagan boshqa shartnomalar asosida amalga oshiriladi”, deb belgilangan [11].

Shu tariqa, mazkur mamlakatlar qonunchiligiga muvofiq, turoperatorlar va turagentlar o‘zaro shartnoma tuzayotganda, shartnoma turini tanlashda ma’lum darajada erkinlikka ega bo‘ladilar.

4. TADQIQOT NATIJALARI TAHLILI

O‘zbekiston Respublikasining “Turizm to‘g‘risida”gi Qonunida ham turoperator va turagent o‘rtasidagi munosabatlar shartnoma asosida belgilanishi nazarda tutilgan bo‘lsa-da, uning aniq turiga nisbatan hech qanday talab qo‘yilmagan. Ushbu yondashuv Fuqarolik kodeksida mustahkamlangan shartnoma tuzish erkinligi prinsipiga mos keladi. Shunday qilib, turizm sohasida faoliyat yurituvchi xo‘jalik subyektlari o‘zaro munosabatlarni tartibga solishda shartnoma shaklini tanlashda erkinlikka ega bo‘ladi. Huquq nazariyasida ham bunday yondashuvning maqsadga muvofiqligi va huquqiy asoslanganligi borasida fikrlar ilgari surilgan [12].

O‘zbekiston Respublikasining “Turizm to‘g‘risida”gi Qonunining 26-moddasida turagent va turoperator o‘rtasidagi shartnomada kiritilishi lozim bo‘lgan asosiy shartlar aniq belgilangan. Ular quyidagilardan iborat: turistik mahsulotni turagent tomonidan realizatsiya qilish shartlari; turagentning turistik mahsulotni turoperator yoki o‘z nomidan realizatsiya qilish huquqi va majburiyatlari; turagent tomonidan ikkilamchi agentlik shartnomalarini tuzish mumkinligi yoki mumkin emasligini nazarda tutuvchi shartlar; turistik mahsulot buyurtmachisi tomonidan shartnomani ijro etish jarayonida e’tirozlar bildirgan taqdirda turoperator va turagentning javobgarlik tartibi; shuningdek, turistik mahsulot to‘g‘risida noto‘g‘ri yoki yetarli axborot taqdim etilmagan, shartnomaviy majburiyatlar bajarilmagan yoki yetarli darajada bajarilmagan hollarda turagent va turoperatorning buyurtmachiga nisbatan javobgarligi, shuningdek, har bir tomonning individual javobgarligi.

Ijrochi sifatida turistik kompaniyalar turistlar oldida quyidagi majburiyatlarni bajaradi: buyurtmachiga shartnomada belgilangan va sertifikatlashtirilgan xizmatlarni taqdim etish; turistik xizmatlar to‘liq yoki sifat jihatidan yetarli darajada ko‘rsatilmagan taqdirda buyurtmachiga yetkazilgan zarar miqdorini qoplash; buyurtmachiga turni tashkil etish tartibi, shartlari hamda uning huquq va majburiyatlari to‘g‘risida to‘liq ma’lumot berish; buyurtmachiga xizmatlar ko‘rsatilganini tasdiqlovchi hujjat – turistik yo‘llanma (voucher) taqdim etish; joylashtirish, ovqatlantirish, transport, axborot-reklama xizmatlari va boshqa turistik xizmatlarni ko‘rsatish; buyurtmachini sug‘urtalash. Bundan tashqari, sayyohlik xizmati ko‘rsatuvchi tashkilotning shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlari ham amalga oshiriladi [13].

Shuningdek, turistik xizmatlar ko‘rsatishga doir shartnoma majburiyatlari bajarilmagan yoki yetarli darajada bajarilmagan holatlarda yuzaga keladigan huquqiy oqibatlar xalqaro hujjatlar bilan

ham tartibga solingan. Jumladan, Ispaniyaning Madrid shahrida 2021-yil dekabrda bo‘lib o‘tgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Butunjahon turizm tashkiloti (UNWTO) 24-assambleyasida qabul qilingan Turistlar himoyasi xalqaro kodeksi mazkur munosabatlarni tartibga soluvchi asosiy hujjat sifatida e’tirof etilgan [14].

Garchi milliy amaliyotda mazkur masalalar ko‘p uchramayotgandek tuyulsa-da, xalqaro Turistlar himoyasi kodeksi talablarining mamlakatimiz uchun ham dolzarbligi shubhasizdir. Buni quyi keltiriladigan case-larda batafsil tahlil qilishga harakat qilamiz. O‘zbekiston hududida turistik kompaniyalar tomonidan turistlar oldidagi shartnomaviy majburiyatlar bajarilmagan holatlar allaqachon yuzaga kelgan.

Xususan, 2019-yil 26-noyabrda Andijon viloyatida joylashgan turistik firmalardan biri tomonidan Jidda shahriga borgan 14 nafar O‘zbekiston fuqarosining vizasi qalbaki chiqishi holati qayd etilgan. Din ishlari bo‘yicha qo‘mita ma’lumotida ushbu turfirmaning nomi, unga nisbatan qo‘llanilgan chora-tadbirlar va tomonlar orasida sud ishlari olib borilgan yoki olinmaganligi haqida ma’lumot berilmagan. Shuningdek, umra vizasi bilan emas, balki turistik viza orqali Saudiya Arabistoniga borgan va politsiya idoralariga murojaat qilgan yurtdoshlarimiz haqida xabarlar ham uchrab turmoqda [15].

Xorij amaliyotida esa bunday misollar ko‘p uchraydi. Masalan, turistik mahsulotga kiritilgan xizmatlarning ajralmas qismi bo‘lgan turistlarni dam olish joyi va orqaga havo orqali tashish shartlari va muddatlariga rioya qilmaslik, shuningdek, turistik xizmatlar sifatining buzilishi va sayyohlar foydasiga ma’naviy zarar yetkazilishi, qo‘shimcha xarajatlarni qoplatish uchun asos hisoblanadi [16].

Misol tariqasida, 2014-yilda fuqaro F.I. va F.V. ma’naviy zarar yetkazilganini da’vo qilib “SANMAR TUR” MCHJ (turoperator) va “Leon” MCHJ (turagent)ga sudga murojaat qilgan. Da’vogarlar Moskva–Barselona yo‘nalishida 2014-yil 2-iyuldagi U6-3501 reys uchun “Ural aviayo‘llari” OAJdan aviabilet sotib olganini, uchish davomiyligi 04:05 soat deb ko‘rsatilgan bo‘lsa-da, samolyotning 13 soat 10 daqiqaga kechikib yetib borganini sudda asoslagan. Sudning qarori bilan da’volar qisman qondirilgan: “SANMAR TUR” MCHJdan ma’naviy zarar qoplash, da’vogarlar foydasiga jarima va davlat boji undirilishi belgilangan, “Leon” MCHJga nisbatan esa da’volar rad etilgan. Sud mazkur holatda turagent emas, balki turoperator turistik mahsulot ichiga kiruvchi barcha uchinchi shaxslarning harakatlari uchun turistlar oldida javobgar ekanini ta’kidlagan [17].

Shu bilan bir qatorda, ayrim sud amaliyotlariga ko‘ra, turoperator turistik mahsulot haqida turistga ishonchli va to‘g‘ri ma’lumot bermagan hollarda, sud turoperatorga yetkazilgan zararni qoplash yoki ko‘rsatilgan turistik xizmatlar uchun to‘langan summani kamaytirish majburiyatini yuklash holatlarini qayd etgan. Bunda shartnomada belgilangan yashash sharoitlari aniq ko‘rsatilgan bo‘lishi iste’molchilar huquqlarini samarali himoya qilishning asosiy kafolati hisoblanadi.

Xususan, 2008-yil 21-yanvarda sud fuqaro P.ning sifat jihatidan mos kelmagan xizmatlar uchun zarar yetkazilganligi munosabati bilan “MGP – N” MCHJga nisbatan da’vosini ko‘rib chiqqan. Ish materiallarida aniqlanishicha, fuqaro P. tomonidan sotib olingan turistik vaucher xizmatlar to‘plamini dengiz va bog‘ manzarali mehmonxona xonasida joylashishni o‘z ichiga olgan, buning uchun P.dan 675 rubl miqdorida qo‘shimcha haq undirilgan.

Dam olish maskanida aniqlanishicha, “Yutai International” mehmonxonasida P. uchun ajratilgan xonaning derazalari qurilish maydonchasiga qaragan. Mehmonxona hududida va ichida doimiy ravishda ta’mirlash va qurilish ishlari olib borilgan; restoranda taomlarning cheklangan tanlovi mavjud bo‘lgan; eng yaqin plyaj taxminan 1 km uzoqlikda joylashgan; shuningdek, gigiyena me’yorlariga rioya qilinmagan — xonani nam tozalash va choyshabni almashtirish faqat e’tiroz bildirgandan keyin amalga oshirilgan.

Yuqoridagi holatlar P. joylashgan mehmonxonaning besh yulduzli toifaga muvofiqligini inkor etadi. Shu munosabat bilan sud hal qiluv qaroriga ko‘ra, P.ning “MGP – N” MCHJga nisbatan da’vosi to‘liq qanoatlantirilgan. Turoperator o‘zini oqlash maqsadida P. borgan davlat standarti bo‘yicha “Yutai International” mehmonxonasi besh yulduzli toifaga kirishini ta’kidlashga harakat qilgan, ammo sud mazkur bahoni asosiz deb topgan. Sudning fikricha, turoperator tomonidan xizmatlar to‘g‘risida to‘liq va to‘g‘ri ma’lumot taqdim etish uning asosiy vazifasi hisoblanadi.

Shuningdek, amaliyotda turist va turoperatorga bog‘liq bo‘lman holatlarda turoperator tomonidan majburiyatlar ommaviy ravishda bajarilmay qolishi kabi misollar ham uchrab turadi. Bu holatlar milliy sud amaliyotida turoperatorning shartnomaviy majburiyatlari va iste‘molchi huquqlarini himoya qilishning muhimligini ko‘rsatadi.

5. XULOSALAR

Haq evaziga turistik xizmatlar ko‘rsatish bo‘yicha majburiyatlar doirasida turistik kompaniyalarning huquqiy maqomi mavzu doirasida o‘rganilgan masalalarni tizimli tahlil qilish natijasida bir qator asosli xulosa va tavsiyalar ishlab chiqishga imkon berdi.

Xususan, quyidagi ilmiy-amaliy nuqtai nazarlarni ta‘kidlash mumkin:

1. Turizm sohasidagi huquqiy munosabatlar subyektlarining huquqiy maqomi deganda, qonunchilikda belgilangan, ularning huquq subyektligi, faoliyat yuritish tartibi va asoslarini belgilovchi huquqiy normalar majmuasi tushuniladi.

2. Turagent faoliyati turoperatorning topshirig‘iga binoan amalga oshiriladi. Shu sababli, mazkur ikki turistik kompaniya turining huquqlari, majburiyatlari va javobgarligi bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, ularni alohida tahlil qilish amaliy jihatdan imkonsizdir.

3. Turoperator va turagent o‘rtasidagi munosabatlar hamda ularning o‘zaro va turist oldidagi huquq va majburiyatlari shartnoma bilan belgilanadi. Shu bilan birga, mazkur shartnomaning turi va shakli milliy qonunchilikda aniq belgilangan emas, bu esa shartnoma tuzish erkinligi prinsipi doirasida hal qilinadi.

1970-yil 23-aprelda Bryusselda imzolangan “Sayohat uchun shartnoma bo‘yicha” xalqaro konvensiyada turistik xizmat ko‘rsatish shartnomasi vositachilik shartnomasi sifatida ta‘riflangan. Ushbu shartnoma namunaviy shaklida ijrochi sifatida turistik kompaniyalar (turoperator va turagent) turistga turni tashkil qilish tartibi va shartlari, shuningdek uning huquq va majburiyatlari to‘g‘risida to‘liq axborot berishi lozimligi ko‘rsatib o‘tilgan.

Shu bilan birga, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 10-iyuldagi 433-son qarori bilan tasdiqlangan “Turoperator va turagentlik xizmatlarini ko‘rsatish tartibi to‘g‘risida”gi nizomning 21-bandida belgilangan tartibga muvofiq, turistik xizmatlar shartnomasida turar joy va ovqatlanish xizmatlarining darajasi (masalan, “besh yulduz”li mehmonxona) haqida ma‘lumot berish ham majburiy hisoblanadi. Bu esa sayyohga borayotgan davlatdagi turistik xizmatlar darajasi va standartlari haqida batafsil axborot olish imkonini beradi.

Shuningdek, shartnomada aviakompaniya sababli reysning kechikishi holatida kompensatsiya masalasi oldindan belgilanishi maqsadga muvofiqdir. Bunday yondashuv yuqorida keltirilgan holatlarning yuzaga kelishining oldini oladi va yuzaga kelgan taqdirda ikki tomonning harakat tartibi oldindan aniqlangan bo‘ladi. Shu bilan birga, turistik kompaniya va turistning huquqlari buzilmasdan, nizolarni sudga murojaat qilmasdan, o‘zaro kelishuv yo‘li bilan hal etish imkoniyati yaratiladi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Ahrorov D. Pandemiyadan keyingi turizm: O‘zbekiston nimalarga e‘tibor qaratishi kerak? [Post-pandemic tourism: What should Uzbekistan focus on?] Available at: <https://kun.uz/11780695?q=%2F11780695/>.

2. Turizm va madaniy meros vazirligining hisobot matbuot anjumani bo‘lib o‘tdi [A report press conference of the Ministry of Tourism and Cultural Heritage was held]. Available at: <https://yuz.uz/news/turizm-va-madaniy-meros-vazirligining-hisobot-matbuot-anjumani-bolib-otdi/>. E-ISSN 2181-1148 ISSN 2181-919X YURIDIK FANLAR AXBOROTNOMASI / ВЕСТНИК ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК / REVIEW OF LAW SCIENCES

3. Turizm sohasidagi ulkan imkoniyatlar va ulardan foydalanish bo‘yicha vazifalar ko‘rsatib o‘tildi [Huge opportunities in the field of tourism and tasks for their use were shown]. Available at: <https://president.uz/uz/lists/view/5552/>.

4. Bratanovski S.N., Bratanovskaya M.S., Kocherga S.A. Pravovoye regulirovaniye turizma v Rossiyskoy Federatsii [Legal regulation of tourism in the Russian Federation]. Moscow, 2014, pp. 23–28.
5. Pisarevsky E.L. Pravovoye regulirovaniye turistskoy deyatel'nosti [Legal regulation of tourism activities]. St. Petersburg, 2007, p. 43.
6. Zolotovskiy V.A., Zolotovskaya N.Ya. Pravovoye regulirovaniye v sfere turizma [Legal regulation in the sphere of tourism]. Volgograd, 2015, p. 34.
7. Mezhdunarodnaya konventsiya po kontraktu na puteshestviye [International travel contract convention]. Brusel, 1970, April 23. Available at: <https://www.lawmix.ru/abro/552/>.
8. Pliyeva M.R. Otvetstvennost' tuoperatora po dogovoru okazaniya mezhdunarodnykh turistskikh uslug [Responsibility of the tour operator under the contract for the provision of international tourist services]. Moscow, 2008, p. 13.
9. Zakon Ukrainy «O turizme» [Law of Ukraine “On Tourism”]. 1995, no. 324/95-VR. Available at: https://urst.com.ua/ru/download/act/o_turizme.pdf/.
10. Zakon Respubliki Belarus' «O turizme» [Law of the Republic of Belarus “On Tourism”]. 1999, no. 326-Z. Available at: <https://e-cis.info/cooperation/3310/78718/>.
11. Solovyev S.S. Bezopasnyy otdykh i turizm [Safe recreation and tourism]. Academia, 2016, p. 28.
12. International code protection tourists. UNWTO, Madrid. DOI: 10.18111/9789284423507/.
13. Turist hizmat kursatish shartnomasi [Tourism service contract]. Available at: <https://yurxizmat.uz/uz/document/483/>.
14. Andijondagi travel agency tomonidan Umra ziyoratiga junatilgan 14 nafar [The visas of 14 Uzbeks sent for Umrah pilgrimage turned out to be fake]. Available at: <https://sangzor.uz/jamiyat/2275-andizhondagi-turfirma-tomonidan-umra-zieratiga-zhnatilgan-14-nafar-zbekistonlikning-vizasi-sohta-blib-chidi.html/>.
15. Appellyatsionnoye opredeleniye Saratovskogo oblastnogo suda [Appellate ruling of the Saratov Regional Court]. St. Petersburg, Consultant Plus, 2016.
16. Kak vernut' den'gi za otmenennyye zarubezhnyye tury? [How to get a refund for canceled foreign tours?]. Available at: https://www.tourismsafety.ru/news_one_6525_60.html/.
17. Ruzinazarov Sh., Achilova L. Aktual'nyye voprosy sovershenstvovaniya zakonodatel'stva po obyazatel'stvam prichineniya vreda [Topical issues of improving legislation on obligations to cause harm]. Review of Law Sciences, 2017, no. 1, pp. 134–141.
18. “Mehmonxonalar deyarli band bo'ldi, 400 ming so'mlik xonalar 800-900 ming so'mdan sotilmoqda” – ruslarning oqimi uy-joyga bo'lgan talabni keskin oshirdi [“The hotels are almost fully booked, rooms for 400,000 soums are sold for 800-900,000 soums” - the influx of Russians has sharply increased the demand for housing]. Available at: <https://kun.uz/59524790/>.
19. Ruzinazarov Sh., Rakhmonkulova N.Kh., Achilova L.I. Some questions of organizational and legal aspects of hotel services in the terms of COVID-19. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt. Egyptology, 2020, vol. 17 (6), pp. 1938–1947. Available at: <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/1088/>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000